
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.016.4

DOI 10.5281/zenodo.6254357

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ, СПЕЦИФИКЕ И ЗАДАЧАХ МЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ON THE QUESTION OF THE ESSENCE, SPECIFICS AND TASKS OF MENTAL PSYCHOLOGY

СВЕТОЧ ВЛАД ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат психологических наук, научный руководитель,
Центр психологии самореализации.*

SVETOCH VLAD EVGENIEVICH,

*PhD in Philology, scientific director,
Center for Self-Realization Psychology.*

В статье представлены результаты анализа сущности, специфики и задач ментальной психологии, введено в научный оборот название нового научного направления Ментальная психология, а также терминология, соответствующая этому направлению. Определено содержание понятия ментальная психология. Описана краткая история развития психологического знания. В статье проанализированы концепции когнитивной и ментальной психологии с точки зрения направленности изучения на предмет, объект, цели и задачи. Сделан вывод о практической значимости ментальной психологии, введено понятие метода системной психологической коррекции.

The article presents the results of the analysis of the essence, specifics and tasks of mental psychology, introduced into scientific circulation the name of a new scientific direction Mental psychology, as well as terminology corresponding to this direction. The content of the concept of mental psychology is defined. A brief history of the development of psychological knowledge is described. The article analyzes the concepts of cognitive and mental psychology in terms of the focus of the study on the subject, object, goals and objectives. The conclusion is made about the practical significance of mental psychology, the concept of the method of systemic psychological correction is introduced.

Ключевые слова: *ментальная психология, индивидуальная ментальность, менталитет, мировоззрение, психическое, когнитивная психология.*

Key words: *mental psychology, individual mindset, mentality, worldview, mental, cognitive psychology.*

Под термином *ментальная психология* понимают направление психологии, которое занимается изучением природы мировоззрения (индивидуальной ментальности человека) и менталитета (ментальности) общности людей.

Ментальная психология ориентирована на глубокое исследование состояний и свойств мировоззрения, а также принципов становления и формирования всех его атрибутов. Вместе

с тем, *ментальная психология* исследует ментальность, как информационно-энергетическую сферу, которая управляет жизнедеятельностью отдельного индивида или конкретной социальной группы, объединенной определенными социокультурными связями.

Например, ментальность или менталитет (как указано в историческом словаре), в широком смысле слова, – это образ мыслей. В философском словаре ментальность определяется как образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы. С точки зрения семантики этого слова ментальность – это определённый образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе, народу, расе.

Основываясь на данных определениях, можно выделить понятие *индивидуальной ментальности*, присущей каждому отдельному человеку. *Индивидуальную ментальность* можно определить как информационно-энергетическая сфера конкретного человека, в которой присутствует индивидуальный склад образа мыслей, убеждений, внутренних ценностей и привычек мышления. *Формой индивидуальной ментальности* индивида является его *мировоззрение*.

В свою очередь, из ментальности отдельных индивидов складывается менталитет общности, будь то семья, племя, народность или раса. А, если выйти за границы менталитета, то следует использовать термин ноосфера.

Ментальная психология с точки зрения терминологии и собственной парадигмы, выделяется из ряда действующих психологических школ, но, вместе с тем, её нельзя назвать просто новым направлением или школой [3]. Она представляет собой нечто иное, и призвана стать теоретической и практической основой, которая объединяет, систематизирует и придает ценность и зрелость психологии, как одной из фундаментальных отраслей науки, определяющей прогресс и дальнейшее развитие всего человечества.

Для того, чтобы убедиться в особой значимости психологии, необходимо сделать экскурс в историю.

Все, что создавалось и создается людьми в материальном или духовном мире, всегда имело свое нематериальное начало или первопричину. И этой первопричиной является человеческая мысль, следствием функционирования которой становятся определенные материальные или духовные ценности. Действительно, научно-технический прогресс, культурное и духовное развитие не были бы возможны без участия мысли. Отсюда следует вывод, что началом всего, что создается людьми, является мысль в виде потребности, идеи или озарения. Затем, в процессе реализации мысли получается результат, как конкретная материализация этой мысли. Природа мысли до сих пор не изучалась фундаментальной наукой настолько, чтобы иметь под собой теоретическую основу для объяснения тех или иных феноменальных явлений и фактов. А таких необъяснимых феноменов с каждым днем становится все больше.

О мысли, чаще всего, принято говорить лишь, как о продукте головного мозга, хотя на самом деле это очень спорный вопрос и, по крайней мере, об этом нельзя говорить однозначно. Ниже приведены аргументы, которые позволяют определить позицию автора по этому поводу.

Известно, например, что когнитивная психология, которая стала когда-то новым направлением психологии, реабилитировала понятие психики как предмета научного исследования, рассматривая поведение, как опосредствованное познавательными (когнитивными) факторами. Яркими представителями когнитивной психологии являются: Джордж Миллер, Джером Брунер, Ульрик Найссер, Саймон Герберт, Аллен Ньюэлл, Карл Прибрам, Роберт Солсо, Джордж Сперлинг, Роберт Солсо, Джордж Сперлинг [9]. Исходя из определения когнитивной психологии, можно сделать вывод, что она признает первичной умственную деятельность человека, а не его поведенческие реакции, и с данным утверждением можно ча-

стично согласиться. Но необходимо понимать и то, что запускает умственную деятельность не мозг, а мировоззрение. Головной мозг выступает здесь только в роли материального устройства, которое оперативно обрабатывает информационные импульсы, поступающие из ментальной сферы человека и далее, после обработки, трансформирует их в нервные импульсы, непосредственно управляющие организмом. В результате, возникает определенная мышечная активность, и человек совершает тот или иной волевой акт. В таком случае, можно предполагать, что головной мозг – это не психика, а лишь её исполнительный орган.

Но, что же тогда представляет собой психика человека и как она функционирует? Например, Леонтьев А.Н. представлял психику, как свойство высокоорганизованной материи, как особую форму отражения субъектом объективной реальности [7]. Он также отмечал, что психику нельзя сводить к чисто физиологическим проявлениям головного мозга и представлять, как его функцию. Можно предположить, что психические явления существуют вследствие взаимодействия головного мозга, как материального объекта и психики, как нематериального образования. Отсюда, свойства психики и ее качества – это феномен, обусловленный мировоззрением индивида. Но ведь мировоззрение не имеет никаких физических свойств. Следовательно, оно (мировоззрение) нематериально и поэтому все производные от него также являются нематериальными образованиями.

Для лучшего понимания утверждения, можно провести сравнение с компьютером, который функционирует только тогда, когда им управляет оператор. При таком сравнении, условно, можно представить компьютер, как головной мозг. Управляющая программа и другие вспомогательные средства – это психика. А функции оператора, в этом случае, выполняет мировоззрение. Результатом такого взаимодействия могут стать определенные, вполне материальные, продукты совместной деятельности.

Удобные программы позволяют «оператору», в качестве которого выступает индивидуальная ментальность в форме мировоззрения, эффективно осуществлять любые, самые сложные операции, и выполнять необходимые задачи. В этом случае человеческий организм, как физический объект, находится в ресурсном состоянии. Человек, со здоровой психикой, намного более эффективен и функционален по сравнению с тем, у кого психика недостаточно здорова. Под недостаточно здоровой психикой следует понимать неадекватное (искаженное) или болезненное восприятие явлений и предметов окружающего мира, которое отражается в соответствующих психофизиологических состояниях человека.

Отсюда можно сделать промежуточный вывод о том, что мировоззрение, являясь генератором определенного образа мыслей, позволяет человеческому организму, так или иначе, функционировать. На основе мировоззрения формируются соответствующие психологические программы, которые становятся неотъемлемым атрибутом психики человека. В дальнейшем, головной мозг под воздействием этих программ формирует определенные нейронные связи (сети), которые действуют уже в качестве управляющих программ и, таким образом, определяют процессы функционирования организма в целом. Только в том случае, когда нейронные сети становятся материальным объектом, продуктами которого являются конкретные психические и физические явления, можно говорить о том, что все это производные головного мозга.

Мировоззрение можно определить как особую форму осмысления, содержание которой может изменяться в процессе всей жизни. Так, например, известно, что с возрастом изменяются убеждения, ценности и привычки в поведении индивида. Человек взрослеет и обретает иное качество мыслей. Среда, в которой он живет и развивается, помогает ему обрести конкретные стереотипы поведения и привычки мышления. В дальнейшем всё это создает почву для обретения новых привычек и стереотипов, и так продолжается на протяжении всей жизни.

Все, что относится к мировоззрению, а также к его взаимосвязи с самоорганизацией жизни индивида, является одной из целей научных исследований *ментальной психологии*.

В этом смысле, наиболее близкой к *ментальной психологии*, по направленности научного исследования, является когнитивная психология, потому что оба этих направления в качестве исходного материала используют умственную деятельность. Но, в то же время, их нельзя отождествлять, потому что в когнитивной психологии умственная деятельность является следствием, а в ментальной психологии – причиной.

Известно, что когнитивная психология понимается как психологическое направление, задачей которого является доказательство решающей роли познания (в виде сенсорной информации) в поведении субъекта. Она изучает когниции, как процессы, с помощью которых происходит обработка сенсорной информации нашим сознанием [9]. В результате происходит трансформация сенсорных данных в ментальные репрезентации разного типа. Известно также, что когнитивная психология ориентирована на экспериментальные методы в изучении когниций.

Ментальная же психология исходит из того, что сначала с помощью индивидуальной ментальности формируется система осмысления реальности (в форме мировоззрения), которая затем уже позволяет определенным образом управлять когнитивными процессами. В этом случае, когниции являются следствием мировоззрения конкретного индивида. Но известно также, что одно и то же следствие может быть вызвано совершенно разными причинами. Изучая следствие, то есть в данном случае, когниции, нельзя сделать достоверных выводов и, тем более, предсказать поведение человека. А вот, если изучать психические явления в целостной взаимосвязи совместно с состоянием мировоззрения индивида в конкретный период жизни и с учетом его устойчивых свойств, тогда можно с большой вероятностью предвидеть тенденции его поведения.

Кроме того, *ментальная психология*, в отличие от когнитивной психологии, использует только естественную среду для изучения психических явлений и, таким образом, исследует динамику изменений мировоззрения индивида, находящегося под воздействием естественных внешних и внутренних факторов. Такое исследование является более валидным, по сравнению с экспериментом, ориентированным на изучение отдельных когниций.

В сферу изучения, казалось бы, близких по своему определению направлений психологической науки (когнитивной и ментальной психологии) входят следующие компоненты.

Дружинин В.Н. и Ушаков Д.В., например, отмечали то, что когнитивная психология изучает широкий диапазон психических процессов, а также затрагивает всевозможные сферы поведения человека. По их пониманию, когнитивная психология объясняет поведение человека на основе знаний и, с этой точки зрения, концентрирует внимание на высших интеллектуальных функциях человека.

Отсюда следует, что когнитивная психология сосредоточена только на психических процессах психических явлений и, в этом смысле, можно наблюдать некую ограниченность и отсутствие системности исследований. Ведь, известно, что психические процессы - лишь одна из групп психических явлений, объединяемых по функциональному назначению в целостной структуре психики.

Таким образом, когнитивная психология занимается изучением только одной из 3-х групп психических явлений – психическими процессами, в отличие от *ментальной психологии*, которая исследует психические явления, как целостную систему [11].

Известно, что все психические явления или, другими словами *психическое*, по состоянию устойчивости, то есть, по продолжительности своего существования, делятся на три группы:

- психические процессы;
- психические состояния;

- психические свойства.

Особенность психических процессов в том, что они кратковременные и быстропротекающие. Это означает, что психические процессы являются всего лишь актуальным откликом на происходящее.

В этом отношении психические состояния – это уже достаточно устойчивая характеристика *психического* конкретного индивида, которая на психологическом плане проявляется в виде системы психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира, а на физиологическом – выражается определенными энергетическими характеристиками, способствующими относительно нормальному режиму жизнедеятельности человеческого организма.

В свою очередь, психические свойства, в психологическом аспекте, становятся перманентными индивидуальными особенностями психической деятельности конкретного индивида на фоне устойчивых психических состояний, а на физиологическом уровне – определяют гомеостаз человека.

У Юнга есть интересное определение *психическому* или психическим явлениям. Он писал, что психическое – это не какой-то придаток мозговых функций или телесных процессов в организме, а совершенно автономное образование, в котором сознание, окружено бессознательным, не имеющим границ. Он предполагал, что в психическом есть некие врожденные паттерны мышления, чувствования и поведения, которые можно обнаружить всегда и везде, независимо от менталитета нации и расы [14].

Ментальная психология, как раз и ставит перед собой в качестве основной задачи изучение свойств и состояния мировоззрения, как системы, определяющей *психическое* конкретного индивида и управляющей его образом мыслей, которые, в свою очередь, берут начало в бессознательной сфере человеческой психики, а затем перманентно проявляются в психофизиологическом состоянии и поведении [5]. При таком подходе, естественное (неосознаваемое) поведение человека целиком и полностью основывается на мировоззрении, а именно, на убеждениях, ценностях, привычках и навыках индивида.

Итак, объектом исследования в *ментальной психологии* является мировоззрение отдельного индивида или менталитет общности (если это исследование относится к социальной группе).

В свою очередь, предметом исследования *ментальной психологии* является взаимосвязь мировоззрения индивида или менталитета конкретной социокультурной группы, как целостных систем, с самоорганизацией жизни этих систем.

Основная цель исследования в *ментальной психологии* – выявление специфики взаимосвязи определенных свойств систем мировоззрения индивида или менталитета конкретной социокультурной группы с тенденциями самоорганизации жизни этих систем.

Задачи *ментальной психологии*:

1. Выявить факторы, которые определяют зарождение, формирование и развитие мировоззрения человека.
2. Определить роль мировоззрения в самоорганизации жизни индивида.
3. Определить степень взаимосвязи менталитета социальной группы с наиболее вероятными сценариями её поведения и эволюционного развития.
4. Выявить величину корреляции мировоззрения и психофизиологического состояния человеческого организма.
5. Дать определение психологической мутации, как новому фактору, способствующему изменению генома человека.
6. Исследовать возможности психологической мутации во взаимосвязи с радикальными изменениями мировоззрения.

7. Определить роль и степень вероятностного влияния ментальной психологии в дальнейшем развитии человеческого общества [11].

В качестве основной гипотезы научного исследования в *ментальной психологии* выдвигается предположение о том, что состояние и самоорганизация жизни отдельного человека или социокультурной группы находятся в целостной взаимосвязи с состоянием мировоззрения или менталитета общности, соответственно.

Таким образом, *ментальная психология* основывается на представлении о человеке, как о синергетической системе, обладающей способностью к саморегуляции, самовосстановлению и самоорганизации, что полностью соответствует принципам академической науки.

Практическая значимость ментальной психологии состоит в том, что она имеет собственный научно-практический метод, основанный на знании принципов формирования и изменения мировоззрения. Это метод системной психологической коррекции (СПК), который позволяет провести целенаправленные изменения мировоззрения индивида или менталитета общности и, в связи с этим, с большой вероятностью, улучшить качество жизни отдельного индивида или определенной социокультурной группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская К. А. Мировоззренческий смысл и научное значение категории субъекта / К. А. Абульханова-Славская // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / под редакцией К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. М.: Институт психологии РАН. 1997. С. 56-74.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания/Б.Г.Ананьев.3-е издание.СПб:Питер,2001.288с
3. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 3-е изд., доп. и перераб. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. 2006. 672 с.
4. Мировоззрение как социокультурный феномен: материалы Всероссийской научной конференции "Мировоззрение и культура", посвященной 75-летию И. Я. Лойфмана (Екатеринбург, 17-18 декабря 2002 г.) / под общ. ред. Е. Г. Трубиной. Екатеринбург: Банк культурной информации. Вып. 26. 2002. 399 с.
5. История ментальностей, историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.: РГГУ. 1996. 254 с.
6. Когнитивная психология: Учебник для вузов / под ред. В. Н.Дружинина, Д. В. Ушакова. М.: ПЕР СЭ. 2002. 480 с.
7. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н Леонтьев. М.: Академия педагогических наук РСФСР. 1959. 584 с.
8. Светоч В.Е. Взаимосвязь показателей самоорганизации времени жизни и стресспреодолевающего поведения личности. Дисс. канд. психол. наук / В.Е. Светоч. М. 2012. 213 с.
9. Солсо Р. Л. Когнитивная психология / Р. Л. Солсо. 6-е изд. СПб.: Питер. 2006. 589 с.
10. Таршис Е.Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования / Е.Я. Таршис. М.: Изд-во Института социологии РАН. 1999. 82 с.
11. Харитонова Е.В. Соотношение понятий «менталитет» и «ментальность» / Е.В. Харитонова // Историогенез и современное состояние российского менталитета / Отв. ред. В. А. Кольцова, Е. В. Харитонова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2015. С. 226-229.
12. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума / М.А.Холодная. М.: ПЕР СЭ. 2002. 304 с.
13. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика. 2001. 719 с.
14. Юнг К.Г. Практика психотерапии / К.Г. Юнг. Минск: Харвест. 2003. 382 с.
15. Патент РФ № 2020125517, 31.07.2020. Способ системной коррекции психического состояния человека. Патент России № 2745192. 22.03.2021 Бюл. № 9.. Светоч В.Е. URL: <https://findpatent.ru/patent/274/2745192.html>

© Светоч В.Е., 2022.